

Sentimenti di Storia Patria

AMOR LOCI

- In quel tempo... fu prima largo Fiera
- Un pomeriggio con Don Pietro: parlando del più e del meno
- Indagine sui valori culturali del sito UNESCO di Alberobello

Indagine sui valori culturali del sito UNESCO di Alberobello

di Gabriele Carmelo Rosato

«Sarebbe supremamente folle ridurre il patrimonio archeologico, artistico e panoramico di Alberobello proprio oggi che ovunque in Italia – ed essenzialmente in Puglia – si sta cercando di salvare tutto il salvabile, di potenziare al massimo e di accrescere quanto più possibile le nostre attrattive, per attirarvi le correnti turistiche di tutto il mondo e favorire la nostra ripresa economica, elevare la nostra reputazione»

(“Benpensanti di Alberobello”, 1948)¹

Nella volontà di leggere con acume critico il fenomeno turistico contemporaneo ad Alberobello, in questa sezione confluisce la traduzione dall'originale inglese e l'aggiornamento di un personale saggio² che reca i risultati di un questionario distribuito a un campione di turisti in visita ad Alberobello nel corso dell'estate 2015: la lettura di questi dati consente altresì di individuare i profili medi dei turisti contemporanei e dei loro stili di vita, anche alla luce degli sviluppi della stagione turistica appena trascorsa.

In sostanza, si fornisce un quadro più chiaro circa il costume turistico del presente nell'area: in questa maniera, attraverso una conoscenza più approfondita dei visitatori, le autorità e gli enti locali coinvolte nella gestione della materia turistica possono sviluppare servizi commisurati e pianificare una sostenibilità della progettazione turistica.

Il questionario, quale strumento impiegato anche nella valutazione dell'impatto che l'affluenza turistica procura sui beni culturali, si configura come un osservatorio valido per valutare come i turisti percepiscono Alberobello quale sito UNESCO. L'indagine si propone di ottenere

una migliore conoscenza dell'identità dei gitanti, al fine di valutare le loro aspettative e andarvi in contro.

Il presente questionario risulta uno dei pochi³ somministrati nella storia dei monitoraggi dei turisti in visita ad Alberobello: esso può rappresentare un passo avanti per valutare successive statistiche circa l'impatto che il turismo procura sull'economia locale. Al fine di inquadrare questo argomento in una panoramica quanto più ampia possibile, il questionario è stato sviluppato in due lingue – italiano e inglese – e considerando una serie di indicatori sia culturali sia propriamente economici.

La somministrazione degli elaborati è avvenuta in quelle strutture ricettive e museali che hanno sposato l'iniziativa: il personale di questi enti ha sottoposto il questionario a quegli ospiti e visitatori che hanno gradito spendere qualche attimo del loro tempo per rispondere ai quesiti a risposta multipla. I questionari sono stati distribuiti tra la metà di luglio e la metà di agosto 2015, e il campione coinvolto è risultato in numero di 109 intervistati⁴ (64 italiani e 45 stranieri).

¹ Si tratta di una dichiarazione firmata dai cd. “Benpensanti di Alberobello” confluita nella copia di un memoriale per l'Ente provinciale per il turismo, per la Soprintendenza ai monumenti e per la Direzione generale alle antichità e alle belle arti: Mibac Sbp-Barì, Archivio Generale, busta 29a, Bari [1948]. Cfr. BERRINO A., *I trulli di Alberobello. Un secolo di tutela e di turismo*, Bologna, 2012, p. 86.

² Cfr. ROSATO G. C., *Tourism in Alberobello before and after the UNESCO designation: a path towards sustainable authenticity*, in TRONO A., RUPPI F., ROMANO S. (a cura di) *Cultural Heritage for Sustainable Development of Mediterranean Countries*, Galatina, 2013, pp. 323-342.

³ In BATTILANI, P., CERABONA, A., SGOBBA, S., *Il ruolo... op. cit.* (p. 120-131) sono confluiti i risultati di altri tre indagini simili (avvenute nel 2007 e 2012) al fine di analizzare il genere e la qualità del prodotto turistico che Alberobello è in grado di offrire ai suoi visitatori.

⁴ In ragione dei numeri del campione di intervistati, bisogna stimare un sottile margine di inattendibilità rispetto all'effettiva media che avrebbe garantito un bacino più ampio di soggetti.

Risultati del questionario

Sulla base della lettura incrociata dei risultati evinti dalla lettura e dall'interpretazione dei questionari si evincono le seguenti considerazioni.

Gli intervistati avevano in media un'età compresa fra i 40 e i 49 anni con un grado di istruzione secondaria superiore. Nel corso del loro circuito di viaggio, Alberobello rappresentava una meta rispetto a un percorso più lungo per il 63% dei gitanti: invece, per il 24% della restante compagine Alberobello era la precipua destinazione, mentre solamente per il 14% Alberobello ha rappresentato un tappa inaspettata lungo il viaggio.

D'accordo con le risposte, il 63% dei turisti si è recato ad Alberobello per ragioni legate al relax e al piacere; il 28% ha scelto questa località per motivi culturali; mentre rispettivamente il 7% e il 3% era lì a causa di attività di studio o per lavoro. È interessante rilevare che il 52% degli intervistati era già stato precedentemente ad Alberobello: fino a due volte prima per il 60%, tre o quattro per il 20%, addirittura 5 o più volte per il 20% di loro.

Prima del loro arrivo ad Alberobello, la maggior parte dei turisti (72%) era al corrente che i suoi trulli fossero un sito UNESCO: di questi, il 51% ha dichiarato che la loro scelta di visita è stata considerabilmente influenzata da questo riconoscimento di eccezionalità. Inoltre, al di là della sua inclusione nella Lista dei siti Patrimonio dell'Umanità (13%), i turisti che hanno scelto Alberobello in quella occasione dichiaravano di aver seguito il suggerimento di amici (36%), di avervi optato a seguito della lettura di materiale promozionale - brochure e riviste - (10%), o tramite annunci pubblicitari e recensioni apparse su internet. Infine, il 23% di loro - entusiasta di una precedente esperienza - ha semplicemente scelto di tornarci.

Il questionario si proponeva anche di inquadrare meglio l'immaginario collettivo che i turisti avevano su Alberobello, e questi hanno asserito che hanno particolarmente apprezzato il paesaggio (37%), la cultura e i monumenti (22%), la cucina locale (19%), l'intero comprensorio della Valle d'Itria (12%), la qualità dei servizi turistici offerti ad Alberobello (10%).

A proposito dell'ospitalità, i visitatori hanno generalmente alloggiato ad Alberobello una sola notte (49%) oppure due o tre notti (36%): la restante parte per 4/6 notti (12%) o addirittura per più di sette notti (3%). Il tipo di sistemazione prediletto è generalmente l'albergo (71%), ma la percentuale dei B&B cresce in misura della domanda (29%). Il 93% degli intervistati ha espresso un alto grado di soddisfazione rispetto all'alloggio di cui hanno beneficiato.

Durante il loro soggiorno, la maggior parte dei turisti (66%) gradisce o ha avuto modo di interagire con la popolazione locale; un altro 66% della precedente percentuale ha incontrato le proprie aspettative rispetto al contatto con i locali; il restante 34% ha addirittura superato le aspettative: sorprendentemente, non è pervenuta alcuna segnalazione di un'aspettativa disillusa.

I questionari somministrati si prefiggevano anche l'obiettivo di misurare l'impatto che il turismo ha sull'economia locale. In media, i visitatori hanno speso quotidianamente durante la loro permanenza ad Alberobello fra i 51 e i 100 euro (32%); mentre il 26% di loro solo fino a 50 euro; il 31% fra i 101 e i 200 euro. Quanto alle spese più esorbitanti, il 5% di loro ha speso fra i 301 e i 400 euro; il 3% fra 201 e 300 euro e solamente il 2% oltre i 400 euro.

D'accordo col parere degli esperti in materia,⁵ negli ultimi quindici anni, Alberobello ha maturato un ampio incremento nel numero di arrivi: in proporzione, parecchio di più rispetto alla media regionale. La "Capitale dei Trulli", come si è visto, d'altronde è sede di un turismo consolidato nel tempo, pure entro il comprensorio della Valle d'Itria.

In questo senso, il riconoscimento UNESCO ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo del settore turistico, in termini di promozione sovraregionale e, soprattutto, sovranazionale: è evidente che questa massiccia presenza ha determinato un accrescimento sul piano dell'economia locale.

La capacità economica dei siti UNESCO come questo è strettamente legata alla presenza di quegli attori locali (l'Amministrazione Comunale, gli abitanti, l'imprenditoria locale, l'artigianato, i rivenditori al dettaglio e gli

⁵ Cfr. BATTILANI, P., CERABONA, A., SGOBBA, S., *Il ruolo... op. cit.*, p. 125.

operatori del settore turistico) che siano in grado di penetrare il significato dell'industria turistica e che perseguano il raggiungimento di un'adeguata programmazione turistica. Per questo, senza un'elaborata politica turistica l'elemento culturale non sarebbe in grado di procurare da sé degli effetti positivi sulla domanda turistica.

La presente indagine ha sviluppato anche un'analisi della percezione che i turisti hanno rispetto alla cura dell'ambiente naturale e circa le condizioni di accessibilità motoria. La valutazione ha tenuto conto della combinazione di indicatori sia quantitativi sia qualitativi, e i risultati della lettura di ciascuno di questi è stato sintetizzato nella tabella che segue.

Durante il Suo soggiorno ad Alberobello, che grado di soddisfazione ha rilevato rispetto ai seguenti temi? (esprima un giudizio con un valore da 1 a 10, laddove uno manifesta la Sua completa insoddisfazione e dieci una piena compiacenza)		Durante il Suo soggiorno ad Alberobello, che impressione ha registrato rispetto ai seguenti temi? (esprima un parere con un valore da 1 a 10, laddove uno manifesta la Sua piena delusione e dieci un'ampia soddisfazione)	
qualità dell'aria	8.6	autenticità della comunità locale	8.3
integrità del paesaggio naturale	8.6	rispetto e continuità delle tradizioni	8.0
stato di conservazione del centro storico	8.3	genuinità dei prodotti locali	8.0
rapporto qualità/prezzo dell'artigianato locale	7.2	promozione turistica	7.6
integrazione infrastrutturale con i centri turistici limitrofi del comprensorio	6.5	inquinamento atmosferico	7.8
calendario delle attività ricreative/culturali	6.8	inquinamento acustico	6.9
accessibilità ai portatori di handicap	6.5	mobilità urbana pedonale	7.6
adeguato sistema segnaletico	6.9	mobilità urbana automobilistica	6.9
agile reperimento delle informazioni turistiche	7.5	disponibilità e tariffe dei parcheggi	6.7
sicurezza pubblica	8.2		

La valutazione dell'impatto ha consentito di definire alcune priorità sulle quali i soggetti coinvolti debbono prestare maggiore attenzione: in questo senso, sia le lacune che i valori di pregio rilevati sono in grado di suggerire le strategie per progettare una gestione sostenibile nel tempo. Il quadro del caso-studio, presentato attraverso la sintesi seguente, mostra gli effetti più significativi dell'inclusione di un sito all'interno della Lista dei siti Patrimonio Mondiale dell'Umanità: l'osservazione dei fattori coinvolti può riguardare sia lo sviluppo locale che quello del comprensorio.⁶

Per esempio, il monitoraggio ha rilevato che il traffico automobilistico entro il perimetro urbano sia uno di quei fattori di pressione che influenzano maggiormente la qualità della vita, configurandosi come uno dei potenziali maggiori fattori di rischio all'integrità del sito. Gli intervistati hanno considerato che le aree pedonali sono insufficienti rispetto ai maggiori circuiti di visita. Inoltre, la congestione stradale non produce effetti negativi soltanto sul traffico automobilistico, quanto specialmente sull'inquinamento dell'aria (che deteriora le superfici dei monumenti) e quello acustico.

Una lettura incrociata dei dati emersi dal questionario somministrato in questa occasione (unitamente a quelli emersi dalle precedenti indagini) ha consentito di illustrare una sorta di identikit dei più comuni turisti che visitano Alberobello durante l'alta stagione. Il primo picco - che si registra tra aprile e maggio - rende Alberobello una destinazione lungo itinerari attraverso la regione, giacché la maggior parte dei visitatori giunge attraverso programmi di viaggio organizzati che coinvolgono lunghe tratte.⁷

Tabella al lato: elenco dei punteggi medi attribuiti dai turisti rispetto ai temi indicati

⁶ BUZIO, A., DONGIOVANNI, M. G., PETTENATI, G., *Trulli di Alberobello*. In RE A. (a cura di), *Valutare la gestione dei siti UNESCO. Monitoraggio dei piani di gestione dei siti italiani iscritti alla lista del patrimonio mondiale*, Torino, 2012, pp. 121-126.

⁷ *Id.*, p. 127.

In questo periodo, i turisti medi sono ragazzi di età scolare in gita o - sempre più di frequente - anziani e pensionati che villeggiano approfittando di un clima mite e di prezzi non eccessivamente alti.

Questo genere di ospiti di norma raggiungono Alberobello per motivi di interesse culturale (visite didattiche) a differenza di quelli che affollano la stessa meta durante l'acume della stagione estiva. Altresì, trattandosi perlopiù di itinerari organizzati, la maggior parte di questi gitanti ha affidato la pianificazione del viaggio a un'agenzia apposita. Al contrario, i turisti che arrivano nel picco dell'alta stagione - fra luglio e settembre - sono spesso autonomi, preferiscono dunque pianificare da soli il percorso di visita, i mezzi per raggiungere la destinazione e la tipologia di soggiorno.

In estate, i turisti tendenzialmente giovani (fino a 29 anni) rappresentano il 28% del totale, mentre il 50% sono famiglie, laddove i genitori hanno un'età compresa fra i 40 e i 59 anni. Quanto alla durata del soggiorno, si rileva che Alberobello è scelta per pernottamenti di breve durata: evidentemente, i turisti scelgono Alberobello come sede di alloggio in quanto collocata al centro geografico della regione, malgrado i collegamenti pubblici non siano

particolarmente efficienti. Altresì, si registra che molti dei vacanzieri che visitano Alberobello nel breve turno di una giornata, si trattengono in alberghi o resort lungo la linea di costa e visitano l'entroterra dopo aver beneficiato del turismo di piacere e intrattenimento tipico delle stazioni balneari.

In sintesi, lungi dal poter trarre considerazioni assolute e completamente esaustive, emergono ugualmente alcune questioni. Alberobello si dimostra capace di offrire un moderno turismo culturale, e naturalmente i suoi rioni monumentali a trullo rappresentano il motivo di maggiore attrazione per i visitatori che vi si recano, sia italiani che stranieri.

Il turismo internazionale verso la Puglia sta conoscendo una crescita esponenziale, a conferma dell'alto valore dei suoi eterogenei paesaggi che, offrendo una visita variegata, sono di grande richiamo per i viaggiatori stranieri. *PugliaPromozione* - che è l'agenzia regionale per il turismo - registra un incremento senza precedenti in termini di arrivi e presenze, specialmente da mercati stranieri.

Tutto sommato, l'iscrizione dei *Trulli di Alberobello* entro la Lista dei siti Patrimonio dell'Umanità rappresenta allo stesso tempo la continuità e il superamento delle precedenti forme di tutela del sito, che rendono il villaggio uno dei più autentici e genuini nella conservazione.

Analisi SWOT

Ad oggi, la comunità locale è ampiamente consapevole del valore storico e monumentale dei trulli, e sono al corrente di quanto sia ormai importante promuovere una politica adeguata di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. A questo fine, si rende opportuno avviare un dibattito aggiornato che affronti sia i punti di forza che di debolezza sulla materia: entrambi fattori da tenere in considerazione per una programmazione coerente.

L'elevato traffico turistico che interessa Alberobello rappresenta un rilevante motivo di sviluppo economico per la comunità, ma - allo stesso tempo - reclama che il territorio sia in grado di offrire un'elevata qualità di servizi a supporto dei forestieri. Diversamente rispetto a quanto si è verificato per altri siti UNESCO, l'iscrizione dei *Trulli di Alberobello* nella WHL ha avuto un impatto significativo sulla crescita economica del paese, la cui economia - oltre che sul turismo - si basa su una solida tradizione di prodotti da forno, sull'attività casearia, sulla coltivazione di ulivi e vigneti e, naturalmente, sull'artigianato locale. Negli ultimi due decenni (per l'appunto a seguito del riconoscimento

UNESCO), il settore dei servizi - che include l'industria turistica e ricreativa - ha guadagnato significativamente posizione.

Allo stesso tempo, il miglioramento della conservazione dei monumenti è stato motivo per un rinnovato orgoglio civico. Posto che la maggiore concentrazione omogenea di trulli si ricade entro l'area vincolata dall'Unesco, si rileva che la stragrande maggioranza di questi edifici storici sono posseduti da privati, per questo molti trulli conservano una funzione residenziale (specialmente nel Rione Aia Piccola): naturalmente, un uso continuo richiede pure una manutenzione costante e monitorata. In effetti, la tradizionale tecnica edilizia che è alla base delle costruzioni esige una particolare soluzione di restauro, che negli scorsi decenni è stato appositamente studiato e codificato.⁸

In ragione di queste considerazioni, il territorio è stato letto attraverso l'analisi SWOT (punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce) che ha comportato una raccolta di informazioni sia su fattori interni sia su quelli esterni che hanno un impatto sulla sostenibilità del turismo ad Alberobello.⁹

Effettivamente, uno degli elementi rilevanti nello sviluppo del turismo risiede nella capacità di incoraggiare la partecipazione dell'imprenditoria locale, essendo fondamentale nella sostenibilità dell'industria turistica.¹⁰ Un'appropriata pianificazione dello sviluppo economico locale richiede una logica strategica nella quale le azioni future incontrino i punti di forza con le opportunità, prevenendo le minacce e cercando di superare le debolezze. Nella tavola che segue i primi due quadranti in alto mostrano i punti di forza e di debolezza, e quelli in basso le opportunità e le minacce.

⁸ Cfr. AMBROSI A., PANELLA R., RADICCHIO G., *Storia e Destino dei Trulli di Alberobello. Prontuario per il restauro*, Fasano, 1997.

⁹ Cfr. MATIJAŠIĆ R., *EX.PO AUS. op. cit.*, p. 14-16.

¹⁰ Cfr. SALERNO I., *Pianificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale*, in *Rivista di Scienze del Turismo. Ambiente cultura diritto economia*, V, 1, gennaio-giugno 2014, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2014, pp. 5-14.

ALBEROBELLO ANALISI SWOT

P u n t i d i F o r z a

- Posizione geografica, centrale rispetto ai centri turistici consolidati
- Conformazione del paesaggio, estremamente variegato
- Buono stato di conservazione delle zone monumentali (Rione Aia Piccola, Rione Monti)
- Trulli in gran parte di proprietà dei residenti
- Vincolistica monumentale sul centro storico con relativo prontuario per il restauro vigente sulle costruzioni a trullo
- Sensibile identità culturale da parte dei cittadini (perlopiù nella popolazione adulta e anziana)
- Enogastronomia tipica di qualità (settore agroalimentare consolidato)
- Buona immagine internazionale
- Diffusione di buone pratiche
- Coinvolgimento del settore turistico
- Sistema segnaletico adeguato

O p p o r t u n i t à

- Coinvolgimento di nuovi pubblici
- Cooperazione con i partner territoriali (fare rete)
- Creazione di legami permanenti con il pubblico e gli stakeholder
- Sviluppo della relazione storica e funzionale tra l'abitato e la campagna
- Alto potenziale delle giovani generazioni
- Rapporti istituzionali di carattere internazionale (e.g. gemellaggio con Aghii Anarghiri e Shirakawa-Go; protocollo d'intesa con Harran)
- Ascesa del turismo culturale
- Maggiore integrazione tra politiche attive per il lavoro ed interventi di sviluppo locale a sostegno del sistema di PMI
- Adeguamento del livello di stagionalizzazione dei flussi turistici

- Rete di trasporti pubblici inadeguata nei periodi di alta affluenza turistica
- Limiti del centro informazioni per turisti: in materia di responsabilità, gestione dell'organico, orari di apertura (è utile collocare dei totem automatizzati in più punti del paese)
- Inadeguatezza delle politiche di inclusione sociale per diversamente abili (sia residenti sia vacanzieri)
- Progressiva perdita dei caratteri originari dell'artigianato, favorita dal commercio di souvenir importati
- Inadeguatezza delle mappe distribuite ai turisti: troppo spesso ispirate agli esercizi commerciali diffuse nel Rione Monti rispetto ai luoghi d'interesse turistico
- Eccessiva disinformazione legata alla storia del luogo (a cominciare dai cittadini)
- Mancata formazione specifica degli operatori del settore turistico (a cominciare dalle stesse guide accompagnatrici)
- Presenza (sporadica) di trulli diroccati nel Rione Aia Piccola da mettere in sicurezza
- PRG antecedente all'iscrizione dei trulli nella WHL, e quindi inadeguato ai tempi correnti
- Mobilità caotica nell'area urbana
- Assenza di una biblioteca centrale attrezzata, fornita e dotata di personale stabile
- Assenza di una raccolta sistematica di fonti e materiali storici
- Incapacità di sostenere le imprese locali e del territorio regionale nelle grandi gare d'appalto pubblico

- Carenza di fondi specifici per incentivare il restauro dei trulli
- Scarso coinvolgimento delle nuove generazioni nelle attività di promozione della ricerca storica e del recupero delle tradizioni
- Crescente competizione turistica internazionale
- Attività di intrattenimento poco diversificate, specialmente per residenti durante la stagione invernale
- Assenza di un marchio territoriale che garantisca la qualità dei prodotti e dei servizi, e che quindi ispiri sana competitività fra gli esercizi commerciali
- Riduzione dei fondi pubblici e delle sponsorizzazioni
- Sovrapposizione di eventi di portata effimera

D e b o l e z z e

M i n a c c e

Misurazione dell'impatto del turismo

Coerentemente con gli auspici delle direttive UNESCO, si ritiene di approntare il quadro degli indicatori economici e ambientali relativi all'impatto che il turismo genera sul territorio, in termini di ricadute e ripercussioni. Questa misurazione si configura come l'avvio per un monitoraggio che dovrebbe essere eseguito costantemente e aggiornato da rilevatori pre-posti: il presupposto su cui si basa la rilevazione è che i dati a disposizione¹¹ sono ancora pochi per una valutazione puntuale e di ampio respiro.

Il turismo rappresenta, per l'intera area del sud-est barese gravitante attorno ad Alberobello, un'importante e concreta possibilità di sviluppo economico. La capacità di quest'area nell'intercettare i flussi turistici risiede nella particolarità dell'offerta: accanto ai trulli di Alberobello vi sono, per esempio, le grotte di Castellana, le bellezze ambientali e la gastronomia locale di Noci, la tradizione cartapestaia di Putignano con il suo noto Carnevale. E tra i principali portatori di interessi per il sistema turistico del territorio vi è senz'altro il Gruppo di Azione Locale (GAL) *Terra dei Trulli e di Barsento*.

Nella tabella accanto confluiscono i dati relativi al numero di arrivi (distinti fra italiani e stranieri) ad Alberobello e quindi di persone che hanno usufruito, almeno per una notte, di una struttura ricettiva; e il numero di presenze (notti che i villeggianti hanno trascorso all'interno di una struttura ricettiva).

È opportuno dichiarare che questi dati non possono essere che essere indicativi rispetto al numero effettivamente complessivo di persone che si sono recate ad Alberobello a fini turistici: in effetti sono esclusi da questo computo le 'presenze', ossia i turisti che visitano il comune senza pernottarvi. Tuttavia, gli elementi a disposizione costituiscono ugual-

mente una base di partenza per considerare la consistenza del fenomeno turistico sul territorio, con un trend in costante ascesa nel corso dell'ultimo decennio.

Alberobello				
Anno di riferimento	Indicatore	Italiani	Stranieri	Totale
2004	Arrivi	ND	ND	20.315
	Presenze	ND	ND	37.394
2005	Arrivi	22.357	29.481	51.838
	Presenze	43.046	46.084	89.130
2006	Arrivi	23.452	34.554	58.006
	Presenze	45.710	55.225	100.935
2007	Arrivi	28.549	31.758	60.307
	Presenze	52.473	54.000	106.473
2008	Arrivi	36.198	32.130	68.328
	Presenze	64.368	62.037	126.405
2009	Arrivi	40.944	32.893	73.837
	Presenze	76.549	62.743	139.292
2010	Arrivi	43.701	42.099	85.800
	Presenze	82.733	77.987	160.720
2011	Arrivi	47.873	48.732	96.605
	Presenze	88.241	84.362	172.603
2012	Arrivi	42.507	50.018	92.525
	Presenze	79.142	88.413	167.555
2013	Arrivi	48.507	50.673	99.180
	Presenze	106.260	99.195	205.455
2014	Arrivi	51.988	45.344	97.332
	Presenze	95.180	87.652	182.832
2015	Arrivi	56.345	44.644	100.989
	Presenze	103.572	93.690	197.712

Quadro sinottico delle presenze e degli arrivi ad Alberobello dal 2004 al 2015 (fonte www.agenziapugliapromozione.it)

¹¹ L'elaborazione è stata effettuata su dati *Report* del movimento turistico annuale fornito dalla Regione Puglia. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con l'art. 9 della L.R. 18/2012 la Regione Puglia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 del DPMCM 22 luglio 2011, ha reso obbligatorio l'utilizzo del sistema telematico SPOT per la trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico da parte dei titolari di tutte le strutture ricettive pugliesi.

Per valutare la consistenza nonché la diversificazione dell'offerta turistica che insiste sul territorio di Alberobello sono stati registrati anche i dati relativi alle strutture alberghiere, forniti dall'ufficio regionale preposto. La considerazione che emerge è che l'offerta alberghiera della zona risulti alquanto qualificata e con prevalenza di residenze con categoria di 3 e 4 stelle (20 hotel/residence censiti per una capacità ricettiva complessiva di 597 stanze).

Negli anni, sono sorte una serie di strutture ricettive extra-alberghiere, quali camping, *bed and breakfast* e agriturismi, i quali – pur rappresentando una valida alternativa in ragione dei prezzi competitivi – spesso sfuggono a qualsiasi forma di monitoraggio.

n° 1 Alberghi 2 stelle	n° camere	12
	n° posti letto	27
n° 10 Alberghi 3 stelle	n° camere	159
	n° posti letto	664
n° 8 Alberghi 4 stelle	n° camere	418
	n° posti letto	841
n° 1 Alberghi 5 stelle	n° camere	8
	n° posti letto	25
n° 2 Camping	n° piazzole	140
	n° unità abitative	5
Totale 22 esercizi	n° camere	597
	n° posti letto	1557

Rilevazione analitica dei dati relativi alle strutture ricettive di Alberobello (elaborazione personale su base dati Città Metropolitana di Bari)

In sostanza, Alberobello sembra rispondere alle esigenze di un turismo di fascia medio-alta, con un numero elevato di strutture di categoria superiore, con una forte crescita del comparto ricettivo extra-alberghiero: sebbene sfugga a un monitoraggio ufficiale, risulta notevole l'aumento dei B&B ubicate sul territorio alberobellese (fra centro e periferia).¹² Allo stesso tempo, l'elevato numero di attività legate alla ristorazione che (che si distinguono per la varietà e la qualità della loro offerta) costituiscono un altrettanto punto di forza per l'intera filiera turistica locale.

Il turismo incontra nell'ambiente naturale (specie quando ancora incontaminato) un elemento privilegiato di attrazione: in fondo, anche agli occhi dei primi viaggiatori, Albero-

Andamento degli arrivi e delle presenze ad Alberobello nel corso dell'ultimo decennio (elaborazione personale su base dati Puglia Promozione)

¹² Attraverso la consultazione telematica di uno dei maggiori portali per la prenotazione online di B&B (*Booking.com*) sono stati individuati 39 strutture che rispondevano a questo requisito.

bello risultava inserita in una cornice del tutto intatta. In questo senso, si inaugura una breve considerazione circa l'impatto che il turismo genera presentemente sull'ambiente. Questa materia, a livello globale, è oggetto di studio da molto tempo: il sociologo svizzero Jost Krippendorf (1938-2003), a questo proposito, riconosceva un cosiddetto turismo *hard* e un turismo *soft*:

- ➔ Il primo è maggiormente invasivo e finisce per deturpare l'ambiente nel quale quella manifestazione economica si sviluppa. Sostanzialmente si concretizza quando l'urbanizzazione è eccessiva (e.g. edilizia abusiva) al punto da sfuggire al controllo.
- ➔ Il secondo, pur non risparmiando l'ambiente, è orientato all'integrazione con questo, e tenta di evitare gli scempi edilizi nonché qualsiasi bruttura sul piano estetico.

Krippendorf enunciava anche la cosiddetta *teoria dei costi/benefici*, per cui il turismo andrebbe sviluppato sino a che i vantaggi che esso apporta superino i costi che ivi sottendono in termini di inevitabile degrado ambientale. E per misurare l'impatto che il turismo procura all'ambiente sono stati introdotti due indicatori, che - per l'occasione - sono stati rilevati anche sul caso specifico di Alberobello:

- ➔ il *tasso di densità turistica*, che è un indicatore di pressione turistica che definisce il numero delle presenze turistiche (notti trascorse dai forestieri) in relazione alla dimensione del territorio. Il rapporto è espresso sulla base del numero di presenze registrate (197.712 nel 2015) e della superficie comunale (40,82 km²) in un valore di ca. 4843 presenze/Kmq.

- ➔ L'*indice di funzione turistica*, che stabilisce la capacità ricettiva in senso stretto e si configura come il rapporto fra il numero di posti letto destinati ai turisti e il numero di residenti. Considerando che la popolazione di Alberobello ammonta a 10.745 unità (dati ISTAT 2015) e che il numero di posti letto si aggira attorno a 1.530,¹³ si ricava¹⁴ che il *tasso di funzione ricettiva semplice* è di 14,24 posti letto per ogni 100 abitanti.

Poste queste considerazioni, l'auspicio - che a sua volta dovrebbe diventare la linea *programmatica* da parte dell'Amministrazione Comunale - è quello che le politiche turistiche tendano sempre più al coinvolgimento del territorio. Infatti, il turismo rappresenta un'occasione di crescita e avanzamento per la comunità, mediante una rigenerazione delle risorse e non solo attraverso il loro sfruttamento. In questo senso, Alberobello potrebbe configurarsi fra i più virtuosi esempi di turismo culturale,¹⁵ laddove beni monumentali - unitamente alla loro conservazione, manutenzione e restauro - creino la diffusa consapevolezza (a cominciare da parte della popolazione) del loro valore intrinseco, oltre che venale, al fine di impegnarsi nel senso della loro tutela coerente.

¹³ Stima calcolata sulla base dei dati evinti dall'elenco degli alberghi (Classificazione quinquennio 2015-2019) fornito dalla Città Metropolitana di Bari.

¹⁴ Il rapporto di densità è dato, nell'ambito degli studi turistici, dal rapporto tra il numero di posti letto disponibili e la popolazione media residente nell'area, e moltiplicando il risultato per 100.

¹⁵ Una puntuale disamina sul rapporto che intercorre presentemente tra turismo e beni culturali si vedano: ROCCA G., *Dal prototurismo al turismo globale. Momenti, percorsi di ricerca, casi di studio*, Torino, 2013, pp. 311-336; TIMOTHY D. J., BOYD S. W., *Heritage e turismo*, Milano, 2007.

